

УКРАЇНСЬКА ЕСТРАДНО-ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Каплюк А. С.

аспірантка

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

м. Суми, Україна, e-mail: Kaplyukalyona@gmail.com

У реаліях російської агресії сьогодення багато вітчизняних виконавців активно продовжують наповнювати культурний фронт композиціями різних жанрів. Зараз у світовому музичному просторі звучить багато гідної української музики - від сучасних обробок народних мелодій до модних новітніх українських пісень - із використанням народних інструментів, що надає таким творам досить цікавого національного колориту. Тому звернення до сучасної української пісенної творчості є важливим завданням не лише виконавської практики, а й науково-дослідницької галузі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну музика змінилась. Зараз її основне завдання – виразити патріотичні почуття, покращити настрій людей, підтримати їхню впевненість у собі і в перемозі нашої країни. Це стало потужним поштовхом для творчості багатьох сучасних артистів, нове життя при тому отримали українські народні та повстанські пісні минулого століття. Відтворення українських етнічних мотивів часто реалізується за допомогою сучасного електронного звучання, набуваючи нестандартного та стильного характеру.

Огляд сучасної української естрадно-пісенної музики виявляє найяскравіші композиції: «Stefania» - Kalush Orchestra, «Ой у лузі червона калина» - в обробці Андрія Хливнюка, «Українська лють» - Христини Соловій, «Думи» - Артема Пивоварова та DOROFEEVA, «Враже» - Енджі Крейди та ін. Ці пісні полюбили мільйони українських слухачів, і саме вони зараз формують пісенну палітру нашого часу. Головною рисою цих творів є звернення до національного мелосу та воєнного фольклору, що реалізується у інноваційному поєднанні фольклорної традиції як з основними жанрами естрадно-джазової культури, такими як поп,

джаз, рок, так і з сучасними їх різновидами. Популярним прийомом в обробках українських народних пісень стало їх аранжування для українських старовинних інструментів у поєднанні з електронною музикою. Усе це різнобічно розкриває й збагачує сучасну українську музику, зберігаючи при тому національну ідентифікацію.

Музика під час війни постає окремою ланкою в мистецтві. Твори, написані в такі складні часи, - це маса різних емоцій, відчуттів і настроїв. Тому вивчення української естрадно-пісенної творчості сьогодення є важливим завданням у науково-дослідницькому ракурсі, що надає перспективи і для подальшої виконавської практики. За значної кількості наукових праць з естрадного виконавства, композиторської та вокально-хорової культури, доволі рідко трапляються дослідження естрадно-пісенної творчості сьогодення, особливо в контексті впливу війни на формування сучасної української музики. Небагато публікацій, в яких розглядаються питання жанрово-стильових особливостей пісенної творчості, торкаються внеску війни у сучасне музичне мистецтво. Ця проблема постає в центрі уваги поки що незначної частки музикознавців.

Водночас показники переглядів відео про українську культурну спадщину чи прослуховувань української музики свідчать про те, що в умовах війни до нашої культури стало приділятися більше уваги не тільки від українців, а й від мешканців інших країн, наша музика і творчі доробки сучасних українських митців стають впізнаваними у всьому світі. У цьому зв'язку треба згадати той вплив провідних країн музичної індустрії на українську вокально-пісенну творчість, який спостерігався впродовж тривалого часу розвитку. Але зараз творчість наших виконавців, які завжди рівнялися на світову музичну індустрію, набула зворотного характеру, демонструючи світу національну культуру, українську автентичну музику, популяризуючи український генетичний код, завдяки тим пісням, що сягнули світового рівня.